

11. Khrabrova, N. I. Crowdfunding as a method of attracting investments in the form of platform solutions / N. I. Khrabrova, Z. V. Kushkhova // Казанский экономический вестник. – 2021. – № 1 (51). – С. 92-97.

12. Furnari, S. L. Trough equity crowdfunding evolution and involution: initial coin offering and initial exchange offering / S. L. Furnari // Lex Russica. – 2021. – Т. 74. – № 1 (170). – С. 101-117.

УДК 336.712

DOI

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

КОВАЛЁВА Ю.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья освещает этапы становления банковской системы ДНР. Представлена структура банковской системы Донецкой Народной Республики, направления её реформирования. Выделены проблемы банковской сферы и направления их решения.

Ключевые слова: банк, банковская система, реформирование, Центральный Республиканский Банк ДНР, Промсвязьбанк

BANKING SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN MODERN REALITIES

KOVALEVA Y.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of Financial Services and Banking
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article covers the stages of formation of the DPR banking system. The structure of the DPR banking system and the directions of its reform are presented. The problems of the bank sphere and directions for their solution are highlighted.

Keywords: bank, banking system, reforming, Central Republican Bank DPR, Promsvyazbank

Постановка задачи. В современных условиях для стабилизации финансово-экономической ситуации в Донецкой Народной Республике необходима эффективно функционирующая, надёжная и развитая банковская система. Она является составной частью финансовой системы страны, через которую осуществляется мобилизация и передача финансовых ресурсов, их распределение и участие в экономическом обороте. Банки являются важным источником инвестиций в экономику ДНР.

Осуществив глобальную трансформацию, банки ДНР смогут предоставлять клиентам широкий спектр качественных услуг в рамках собственных финансовых и нефинансовых ресурсов. Интеграция в банковскую систему Российской Федерации даёт банкам ДНР весомые конкурентные преимущества и новые возможности развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Важность обозначенной проблематики как с теоретической, так и практической стороны не вызывает сомнения. Именно поэтому научному поиску в области мер в сфере банковской деятельности посвящены труды многих отечественных учёных, таких как Волощенко Л. М. [1], Бойко С. В. [7; 12], Кравцова И. В. [3; 10; 11], Волобуева Д. С. [13], Истомина О. И. [13], Филиппова Ю. А. [2] и др.

Актуальность. На современном этапе актуальным является изучение перспектив развития банковской системы Донецкой Народной Республики, которая находится на начальном этапе своего развития. Необходимо создать эффективный финансово-кредитный механизм функционирования экономики, без которого нельзя достичь эффективных экономических результатов в современной экономике.

Целью статьи является определение необходимых мер, преобразований для соответствия банковской системы ДНР современным тенденциям в условиях кризисных явлений и финансовой нестабильности.

Изложение основного материала. В Донецкой Народной Республике с 2014 до 2022 год существовала одноуровневая банковская система, которая была представлена ЦРБ ДНР [1, с. 309-310; 2, с. 195].

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР) был образован 7 октября 2014 года Министерством финансов ДНР. Банк начинал свою работу в условиях полной экономической блокады. Практически одновременно с созданием ЦРБ были открыты несколько сотен отделений ЦРБ, сдана в эксплуатацию система банкоматов во всех городах, по месту функционирования отделений ЦРБ ДНР [3].

Функционирование созданного ЦРБ ДНР было законодательно регламентировано в мае 2015 года «Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», утверждённым Постановлением Президиума Народного Совета ДНР № 8-2 от 06.05.2015 г. А в 2019 году был принят Закон «О Центральном республиканском банке Донецкой Народной Республики» № 32-ПНС от 26.04.2019 г [4].

Можно выделить отдельные этапы становления ЦРБ ДНР (табл. 1), а также его статус и полномочия (рис. 1).

Таблица 1

Этапы развития банковской системы ДНР

Октябрь 2014 г. – апрель 2015 г.	Этап становления ЦРБ ДНР
Май 2015 г. – сентябрь 2018 г.	- ЦРБ ДНР отделяется от Министерства финансов; - ЦРБ ДНР становится самостоятельным органом государственного управления с особым статусом; - формируется правовая основа банковской деятельности, образуются элементы небанковской системы
25 октября 2018 г. – апрель 2019 г.	Начало создания гибридной банковской системы с банком первого уровня – ЦРБ, и филиалом иностранного банка, номинально представляющим второй уровень банковской системы
Май 2019 г. – 22 февраля 2022 г.	Формируется правовая база для создания двухуровневой банковской системы и запуск рынка ценных бумаг

Одноуровневая банковская система, конечно же, на протяжении практически 10 лет не удовлетворяла возрастающие запросы экономики и населения ДНР на качественные банковские услуги, что создало запрос на создание и развитие двухуровневой банковской системы.

Рис. 1. Статус и полномочия ЦРБ ДНР [3]

Период с 22.02.2022 г. по настоящее время характеризуется признанием ДНР со стороны Российской Федерации, что расширило перспективы появления новых банков второго уровня и открывает возможности дальнейшего развития банковской системы.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.11.2022 г. № 841 «О некоторых вопросах осуществления деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», предусмотрен следующий алгоритм реформирования банковской системы ДНР (рис. 2) [5].

Во исполнение Указа Президента РФ № 841 от 21.11.2022 г. Парламент Донецкой Народной Республики принял Закон «О некоторых особенностях функционирования банковской системы Донецкой Народной Республики» от 18.01.2023 г., что обеспечивает своевременный переход на стандарты РФ в оказании

банковских услуг, а также урегулирует вопросы построения финансовой системы ДНР в целом (рис. 2) [6].

Рис. 2. Направления реформирования ЦРБ ДНР

ЦРБ с 2014 года обладает гибридной двойственной природой: это одновременно и центральный, и коммерческий банк.

Конечно же, задача Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики – это формирование эффективной денежно-кредитной политики; банковский надзор за 2 уровнем банковской системы, кредитование коммерческих банков, т.е. выполнение функций современного Центрального банка. Услугами кредитования, привлечением средств физических и юридических лиц занимаются коммерческие банки, что должно быть реализовано в ДНР [7, с. 17; 8, с. 15].

Промсвязьбанк – первый российский банк, который запустил комплексное обслуживание домохозяйств и бизнеса в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях (рис. 3) [9].

Сеть отделений южноосетинского МРБ, который уже работал на территории ДНР с 2018 года как коммерческий банк, осталась крайне неразвитой, с домохозяйствами банк не работал.

Рис. 3. Промсвязьбанк в реалиях ДНР

С учётом проведенных изменений, банковская система Донецкой Народной Республики представлена на рис. 4.

Центральный банк РФ является регулятором, а второй уровень – это коммерческие банки, и один из них – это Промсвязьбанк.

Возможности, которые предоставил Промсвязьбанк для ДНР:

- выдача и обслуживание карт «МИР»;
- кредитование физических лиц под приемлемые процентные ставки;

- внедрение полноценного межбанковского рынка в ДНР с возможностью перевода денег из/в РФ;
- массовое внедрение бесконтактных NFC технологий;
- кредитные продукты на быстрых комфортных условиях для предприятий ДНР;
- лизинговые программы на быстрых комфортных условиях для предприятий ДНР;
- прослеживаемость и прозрачность транзакций в бюджетной сфере.

Рис. 4. Кредитная система ДНР

Изменения, формирование двухуровневой банковской системы ДНР, её вхождение в финансовое поле Российской Федерации позволит преодолеть проблемы банковской системы Донецкой Народной Республики и способствует следующим современным тенденциям [11, с. 233; 12]:

– снятию монополии ЦРБ ДНР на предоставление банковских услуг, что способствует улучшению их качественных и количественных характеристик;

– интеграции новых регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство РФ, формированию тесных экономической связи с регионами РФ;

– для регулирования финансовых отношений способствует созданию комплексной и действенной нормативно-правовой базы;

– предоставлению банковских продуктов на максимально привлекательных и гибких условиях;

– развитию действенного современного механизма кредитования и страхования физических и юридических лиц, что обеспечит доступ жителей и бизнеса ДНР к развитой инфраструктуре кредитной организации;

– совершенствованию банковского, налогового администрирования и надзора, регулирования в сфере валютно-обменных и ломбардных операций;

– развитию и совершенствованию кредитного рынка, рынка кредитных карт, рынка электронных денег;

– созданию стабильных, институционализированных взаимоотношений с другими странами на основе тактических и стратегических целей и задач развития финансовой системы;

– укреплению финансово-экономической системы ДНР;

– содействию цифровизации финансового сектора (особенно актуально в период пандемии, военных действий) в части развития кредитования P2P, страховых инвестиционных продуктов, технологий blockchain, Big data, онлайн-скоринга, технологий шеринга, краудфандинга, Open-банкинга, облачного банкинга, NFC-технологий.

А в целом развитая банковская система Донецкой Народной Республики должна обеспечить повышение доступа к банковскому финансированию для населения и субъектов бизнеса.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, банковская система ДНР с 2014 года развивалась изолированно, обладая своими специфическими особенностями:

– Visa и Mastercard перестали поддерживать эмиссию и приём карт, их обслуживание в банкоматах, полностью прекратили деятельность на территории Донецкой Народной Республики;

– отключение банков от SWIFT, что снизило возможности взаимодействия, обслуживания внешнеэкономических контрактов, зарубежные транзакции;

– отсутствие массового качественного, доступного кредитования для физических и юридических лиц на территории Донецкой Народной Республики.

Формирование двухуровневой банковской системы – это необходимое условие для современного качественного развития экономики ДНР.

Приход на банковский рынок ДНР ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) создаёт прецедент и перспективы для других российских финансовых учреждений, в т.ч. системно значимых: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ».

Конечно же, вхождение новых банков в большой мере сдерживает военное положение в Республике, даже несмотря на мировое санкционное давление, которое в последнее время не является важным фактором принятия решений коммерческими банками.

Вхождение ПАО «Промсвязьбанк» на финансовый рынок ДНР – это косвенный сигнал для других компаний, что инвестиции в экономику Республики могут быть безопасными и своевременными, что будет способствовать развитию розничного сегмента и участию в инфраструктурных проектах, трансформации других сегментов экономики: интернет-индустрии, операторов мобильной связи и других.

Таким образом, от полноценного функционирования банковского сектора, который обеспечивает качественное, своевременное, современное финансирование других секторов зависит функционирование и развитие всей экономической системы Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Волощенко, Л. М. Банковская система Донецкой Народной Республики: состояние и перспективы развития с учётом опыта Турецкой Республики Северного Кипра / Л. М. Волощенко, Т. С. Кузьмина // Друкерровский вестник. – 2019. – № 1. – С. 309-319.

2. Филиппова, Ю. А. Опыт развития банковских систем непризнанных республик / Ю. А. Филиппова, Е. А. Иванцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. –

Вып. 13. – Донецк : ДОНАУИГС, 2019. – С. 194-204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/Nauka/zborfin/13_2019.pdf.

3. Кравцова, И. В. Финансовый сектор ДНР / И. В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании: III Всероссийская научно-практическая конференция: сборник статей в 5-ти частях, Омск, 25 декабря 2020 года / под редакцией А. Э. Еремеева. – Омск : Омская гуманитарная академия, 2021. – С. 89-96.

4. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики № 32-ПНС от 26.04.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-32-iihc-20190426/>.

5. О некоторых вопросах осуществления деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации № 841 от 21.11.2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210047>.

6. О некоторых особенностях функционирования банковской системы Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики 429-ПНС от 18.01. 2023 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nra.dnronline.su/2023-01-18/429-iins-o-nekotoryh-osobennostyah-funktsionirovaniya-bankovskoj-sistemy-donetskoj-narodnoj-respubliki.html>.

7. Бойко, С. В. Анализ эффективности проведения контрольных мероприятий налоговыми органами / С. В. Бойко, Д. С. Аверкин // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 25 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – С. 15-24.

8. Волощенко, Л. М. Перспективы развития государственного финансового контроля в Российской Федерации / Л. М. Волощенко, О. Н. Головинов // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 10-19.

9. «Промсвязьбанк» заменит Центробанки ДНР и ЛНР. Законодательство. Право.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.ru/news/244015/>

10. Кравцова, И. В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования /

И. В. Кравцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 2 (14). – С. 231-237.

11. Ковалёва, Ю. Н. Влияние COVID-19 на сферу кредитования (на примере ПАО «СОВКОМБАНК») / И. В. Кравцова, Ю. Н. Ковалёва, А. В. Гришко // Colloquium-journal. – 2022. – № 2 (125) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-sferu-kreditovaniya-na-primere-pao-sovkombank>

12. Бойко, С. В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С. В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63). – Т. 1. – С. 187-195.

13. Волобуева, Д. С. Основные проблемы и направления реформирования финансово-кредитной системы Донецкой Народной Республики / Д. С. Волобуева, О. И. Истомина; ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 22. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 48-59.

УДК 336.563

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД ДНР В РФ

МАЛЕЦКИЙ А.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и экономической безопасности;

МАЛЕЦКАЯ Е.В.,

аспирант кафедры финансов и экономической безопасности

ГО ВПО «ДОННУЭТ»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Моделирование рисков финансово-экономической безопасности в переходной период происходит под влиянием цифровизации финансов, что является необходимым условием успешного перехода одной финансово-экономической системы в другую, тем самым обеспечивая положительное развитие бизнеса, обеспечения роста экономики, повышения её устойчивости при изменении внешних и внутренних факторов воздействия. Учитывая переходный период и условия, которые он диктует, у